

MESOPOTOMIYADA AKKAD DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA YUKSALISHI

Xo'janazarova Xurshida Zokir qizi

Samarqand davlat universitetining Denov
tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10566656>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-January 2024 yil

Ma'qullandi: 23- January 2024 yil

Nashr qilindi: 25- January 2024 yil

KEY WORDS

Mesopotomiya, Akkad, Sargon I, Kish, Frot, Dajla, Kipr, Suriya, Elam, Eron, Semit, Lugalzagissini, Nippur, Zagros, Rimush, Manishtush, Naram-Suen, Sharkalishari, Gutey. Naram-Suen, Sharkalishari, Gutey.

ABSTRACT

Mazkur maqolada qadimgi dunyo tarixini o'rganishda muhim bo'lgan davlatlaridan biri Akkad haqida so'z boradi.

Akkad-Mesopotamiyadagi qadimgi shaxar hisoblanadi. Miloddan avvalgi XXIV - XXII asrlarda Mesopotamiya va Elamdan tarkib topgan davlat markazi. Akkad nomi keyinchalik Janubiy Mesopotamiyaning butun shimoliy hududiga o'tgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Miloddan avvalgi XXIV asrning ikkinchi yarmida Mesopotamiyadagi shahar-davlatlar o'rtasida mamlakatda hokimlik qilish uchun keskin kurash davom etmoqda edi. Mamlakat janubida yashagan Shumerlar bilan shimolida yashagan Semitlar o'rtasida qonli urushlar davom etgan. Uzoq davom etgan janglar natijasida semitlar g'olib chiqqanlar va Akkad davlatiga asos solgan. Bu davlatning asoschisi o'z davrining siyosiy arbobi Sargon I (2316-2261-yy) edi. Sargonning asl ismi Sharrun-ken bo'lib, ma'nosi "haqiqiy podsho" demakdir. O'sha davrdan qolgan afsonalarda Sargonning onasi kambag'al bir ayol bo'lgan. U o'g'lini boqa olmay Frot daryosi bo'yiga tashlab ketgan. Podsho bo'lguniga qadar oddiy suv tashuvchining tutingan o'g'li edi. Sargon I Akkadda o'z hokimyatini mustahkamlab olib katta qo'shin tuzadi. Tarixda birinchi marta Sargon I taxminan 5400 askardan iborat yaxshi qurollangan muntazam qo'shin tuzadi. Sargon I Kish, Ur-akshak va shimoliy Misopotamiyadagi boshqa shaharlarni bosib oladi. " Kish podshosi " va "Akkad podshosi " maqomini olgan. Firod va Dajla daryosi oralig'idagi yerga yangi shahar bino qilib unga Akkad deb nom bergan. Sargon I shimolda mustahkamlanib olgach, o'zining diqqat e'tiborini janubga qaratgan. Janubga qo'shin tortib Lugal- Zagissini qo'llab quvvatlagan 50 hukdorning birlashgan qo'shinlari ustidan porloq g'alaba qozongan. Sargon I Kish hokimi Lugal-Zagissini asir qilib Nippurga keltirgan va uni xudo Enlilga qurbon qilgan. Shunday qilib Sargonning 55 yillik popsholigi davrida

Misootomiyaga chegaradosh bo'lgan joylarni birlashtirib qudratli davlat tuzib o'zini "to'rt iqlim podsho"si deb e'lon qilgan. Akkad qadimgi dunyoning eng kuchli davlatlaridan biriga aylanadi. Bu davrda dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik va savdo- sotiq ancha rivoj topgan. Yirik sug'orish inshaotlari qurilgan. Sargon I Kichik Osiyo, Kipr, Suriya, Elam va hatto uzoq janubiy Erongacha harbiy yurishlar qildi. Sargon I ning vafotidan keyin uning taxtiga vorislari Rimush, Manishtush (mil. avv. 2261-2237- y-y) o'tirib davlatni boshqarganlar. Rimush qo'zg'alon ko'targan Shumer shaharlari va Elam ustiga bir necha bor qo'shin tortgan. U qo'zg'alonni bostirib, qo'zg'alonchilardan shafqatsizlik bilan o'ch olgan. U Akkadning yanada ravnaq topishiga erishgan Rimushning vafotidan keyin taxtga uning ukasi Manishtush o'tirgan. U ham mustaqillik uchun kurash boshlagan qo'zg'alonchilarni tor-mor qilgan. Manishtush Akkad va Shumer aslzodalariga va o'z askarlariga yerlarini bo'lib bergan. Akkadning yuksalish davri Sargon I ning nabirasi Naram-Suen (2237-2200-yy) o'tirdi. Akkadning yuksalishidan naroz bo'lgan janubdagi shahar davlatlar qo'zg'alon ko'taradi. Shunday bo'lsada isyonlar shafqatsizlik va katta qiyinchilik bilan bostiradi. Podsho Naram-Suen Akkad davlati, Elamni butunlay o'z nazoratida tutib tura olmadi. Naram-Suen hukmronligining so'nggi yillarida Zagros tog'lari tomonidan Akkad yerlariga ko'chmanchi g'utey qabilalari kirib keladi boshlaydi. Naram-Suendan so'ngi taxtga Sharkalisharri (mil.avv. 2200-2176-yy) o'tirdi. Uning davrida Mesopotamiyaga g'arbdan kelib chiqishi semitlardan bo'lgan amoriylar va shimoliy-sharqdan esa g'uteylar xavf sola boshladi. Shu tariqa Akkad davlati oxirgi marta yuksaladi va mamlakat chegaralarini o'sishiga olib keladi. So'ngra doimiy bosqinchilik yurishlari va ichki nizolar mamlakat iqtisodiyotini inqiroz yoqasiga olib keldi. Akkad davlati kuchsizlanadi va dushmanga qarshilik qila olmay qoladi. Keyinchalik Mesopotomiyadagi Akkad davlati qudratiga Zagros tog'laridan bostirib kirgan tog'li qabilalardan bo'lgan g'uteylar chek qo'yadi.

Xulosa

Mesopotomiya tarixiga nazar tashasak uning siyosiy jihatlari qo'shni davlatlar bilan ozaro iqtisodiy siyosiy diniy munosabatlar va jaroyonlar o'rganish barobarida yutuk va kamchiliklari haqida xam malumotlarga ega bo'lish imkoni tug'ildi. Shumer va Akkad davlatlari uzoq yillar davomida kurashlar olib bordi. Bu davrlar oralig'ida ikki davlat o'rtasida nizolar avj oldi. Sargon I olib borgan siyosiy tadbirlar ushbu ichki nizoli davlatni o'zaro birlashtirib ravnaq topishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V. Avdiyev "Qadimgi sharq tarixi" Toshkent - 1964
2. A. Kabarov " Qadimgi sharq tarixi "
3. R. Rajabov "Qadimgi dunyo tarixi "
4. D.J. Urakov, R.N. Tursunov, A.A. Biykuziyev, V.V. Xaynazarov
5. Mengliboyev, A. (2022). СУРХОН ВОХАСИДА ҚИЗИЛ АРМИЯ БОСҚИНИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ БОШЛАНИШИ. Adad Plyus.
6. Mengliboyev, A. (2022). ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎРНАТИЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ (СУРХОН ВОҲАСИ МИСОЛИДА, 1920-1930 ЙИЛЛАР). Scienceweb academic papers collection.
7. Mengliboyev, A. (2021). СУРХОН ВОХАСИДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТ П НАТИЖАЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ.